

IV СЕКЦИЯ

ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИНИНГ АТРОФ МУҲИТГА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШДА ГАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА КАРТОГРАФИК УСУЛЛАРНИ ҚЎЛЛАШ

ПРИМЕНЕНИЕ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

APPLICATION OF GIS TECHNOLOGIES AND CARTOGRAPHIC METHODS IN ASSESSING THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE ENVIRONMENT

Семакова Э.Р.¹, Хатамова Н.Д.¹, Умирзаков Г.У.², Мамиров Х.А.³

¹Астрономический институт им. Улугбека Академии наук РУз, Ташкент, Узбекистан,

²Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент, Узбекистан,

³Институт геологии и геофизики, Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15459012>

ОЦЕНКА СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ЛЕДНИКОВ ПО ДАННЫМ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ SENTINEL-1

Аннотация. Движение ледников оказывает существенное влияние на окружающую среду, затрагивая климатические, экологические и геологические процессы. Особый научный и практический интерес представляет исследование современной динамики ледников в засушливых регионах Центральной Азии, в частности на территории Узбекистана. В настоящей работе рассматривается применение данных радиолокационной спутниковой съемки Sentinel-1 для оценки скорости движения льда на крупных ледниках республики. В качестве метода исследований использована технология отслеживания смещений (Offset Tracking), позволяющая эффективно выявлять и измерять перемещения ледников.

Ключевые слова: ледники, скорость движения льда, метод отслеживания смещений, Sentinel-1, бассейны рек Пскем, Кашкадарья, Сурхандарья, ледник Баркрак Средний

ESTIMATION OF THE VELOCITY OF GLACIERS' MOVEMENT BASED ON THE SENTINEL-1 RADAR SPACE IMAGERY

Abstract. Glacier movement has a significant impact on the environment, affecting climatic, ecological and geological processes. Of particular scientific and practical interest is the study of modern glacier dynamics in arid regions of Central Asia, in particular in the territory of Uzbekistan. This paper considers the use of Sentinel-1 radar satellite imagery data to estimate the velocity of ice movement on large glaciers of the republic. The research method used is the Offset Tracking technology, which allows for the effective detection and measurement of glacier movements.

Keywords: glaciers, ice velocity, offset tracking method, Sentinel-1, Pskem river basins

Введение. Изучение динамических характеристик ледников играет важную роль в понимании современных климатических изменений, формирования ландшафтных форм, ледниковых отложений и развития экосистем. Одним из важнейших параметров, характеризующих поведение ледников, является скорость их движения, так как она напрямую связана с перераспределением массы льда. Этот показатель широко используется для моделирования и прогнозирования изменений массы ледников, а также для оценки воздействия этих процессов на окружающую среду.

Современные технологии дистанционного зондирования, особенно спутниковые радиолокационные системы, открывают новые возможности для оперативного мониторинга ледников. Помимо оценки площади ледников и их конфигурации, спутниковые данные позволяют получать динамические характеристики, такие как скорость движения и изменение

массы ледников за различные периоды времени.

Целью настоящего исследования является оценка применимости метода отслеживания смещений (Offset Tracking) для расчета скорости движения ледников в горных районах Узбекистана с использованием данных спутниковой радиолокационной съемки Sentinel-1. Основными преимуществами использования радиолокационных данных являются возможность всепогодного наблюдения, а также независимость от условий освещенности, что особенно актуально для мониторинга ледников в труднодоступных и облачно-покрытых высокогорных регионах.

Исходные данные и район исследования. В качестве исходных данных использовались радиолокационные снимки спутника Sentinel-1 нисходящего направления витка орбиты в формате GRD режима съемки IW, с углом обзора 29° - 46° и поляризацией VH [6]. Снимки были сгруппированы в пары, охватывающие летний и осенний сезоны с 2017 по 2024 гг. Интервал между датами съемки в каждой паре составлял 12 и 24 дня, а также 1 год. Для верификации рассчитанных скоростей движения ледников использовались данные наземных наблюдений в августе месяце каждого года по положению абляционных реек, установленных на леднике Баркрак Средний в течение аналогичного периода (2017–2024 гг.) [2].

Обработка спутниковых данных проводилась в программной среде SNAP, разработанной Европейским космическим агентством (ESA) для анализа оптической и радиолокационной информации спутников Sentinel.

Районами исследования являлись гляциальные районы Ташкентской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей. Для анализа выбраны 9 крупных ледников в первом районе, и по 5 ледников во втором и третьем.

Историческая информация о скорости движения льда представлена в Каталоге ледников СССР для двух ледников бассейна реки Пскем: Баркрак Средний (1961, 1963 гг.), и Аютор-2 (1966 г.) [1]. Среднегодовая скорость движения льда в средней части ледника Баркрак Средний составляла 13,3 м/год, при этом максимальная скорость достигала 21 м/год в его западной части. Для ледника Аютор-2 средняя скорость движения льда на языке составила 7,8 см/сутки, а максимальная скорость (10,7 см/сутки) наблюдалась в средней части языка.

Методика. Для оценки скорости движения ледников был использован метод отслеживания смещений (Offset Tracking) между радиолокационными изображениями Sentinel-1, составляющих пару, основанный на алгоритме нормализованной взаимной корреляции (рисунок).

Рисунок. Схема расчета скорости движения ледников [6]

Суть метода заключается в сопоставлении небольших участков (корреляционных окон) на опорном изображении с соответствующими окнами на вспомогательном снимке. Для каждого возможного положения окна рассчитывается коэффициент взаимной корреляции интенсивности. Максимум коэффициента указывает на завершение сопоставления, что позволяло оценить общее смещение между снимками. Метод позволяет выявлять как малые, так и значительные смещения, что делает его эффективным для широкого диапазона ледниковой динамики [4–5].

Снимки в парах были согласованы с достаточно высокой точностью и объединены в единый стек таким образом, чтобы иметь общую эталонную геометрию. Поскольку основным источником ошибок при определении скоростей движения может быть

неточное совмещение снимков в паре, то после этапа совмещения с опорной цифровой моделью рельефа с разрешением 30 м (SRTM-1”) проводилась дополнительная, более точная, корегистрация снимков пары для оценки относительных смещений между пикселями.

Карты смещений в пикселях, полученные в направлениях дальности и азимута, были преобразованы в карты линейных смещений поверхности. На их основе можно создать векторные карты, дополнительный способ отображения величины и направления смещений потока льда. Метод был протестирован с различными размерами окон взаимной корреляции, окон тестируемого участка, шагом между сетками по азимуту и дальности, и другими параметрами. Оптимальные значения были выбраны с учётом ожидаемой скорости движения ледников, опираясь на исторические данные [1]. Применение субпиксельной регистрации позволило достичь точности оценки смещений до десятых долей пикселя, что при размере пикселя ~10 м обеспечивает чувствительность на уровне нескольких сантиметров.

Результаты и обсуждения. Проведённые расчёты скорости движения исследуемых ледников и их сопоставление с историческими данными показали, что современные значения существенно варьируются в зависимости от погодных условий, экспозиции склонов и морфологических особенностей ледников. В целом наблюдается некоторая тенденция к снижению скоростей движения по сравнению с данными 1960-х гг., что, вероятно, обусловлено сокращением массы и площади ледников вследствие климатических изменений [1-3].

Средняя скорость движения ледника Баркрак Средний за летне-осенние месяцы исследуемого периода составила 2,8–5,4 см/сутки. Анализ максимальных значений выявил 6,6 см/сутки в среднем за рассмотренные периоды, с пиковым значением 13 см/сутки. К примеру, за сентябрь–октябрь 2022 г. средняя скорость его движения составила 4,7 см/сутки, при максимуме 9,9 см/сутки и минимуме 1,6 см/сутки.

По регионам исследования средние значения скоростей за летне-осенние месяцы составили по Ташкентской области около 10 см/сутки, Сурхандарьинской: ~ 4 см/сутки, Кашкадарьинской: ~ 6 см/сутки.

При использовании пар снимков с интервалом в один год, рассчитанная суточная скорость движения льда на ледниках Баркрак Средний и Пахтакор оказалась на порядок ниже, что свидетельствует о преимущественном движении исследуемых ледников в период их абляции.

В работе также проводилось сравнение полученных результатов с расчётами программы ITS LIVE [7], разработанной NASA. Сравнение производилось путём экстрагирования значений смещений, полученных методом Offset tracking, в точках, соответствующих расчётам ITS LIVE, на ближайшие по съёмкам даты. В большинстве случаев были выявлены схожие результаты, несмотря на различия в пространственном разрешении (120 м в ITS LIVE) и особенностях используемой съёмки.

Для наземной верификации использовались GPS-измерения положения 8 абляционных рек, установленных на леднике Баркрак Средний на даты 15.07.2017 г. и 12.08.2023 г., интервал между которыми позволил выявить максимальное расхождение в положении рек.

Смещения по рейкам варьировались от 0 до 46,4 м, в среднем составляя 13,8 м, что соответствует среднегодовым скоростям движения льда от 0 до 7,7 м/год, со средним значением 2,3 м/год. Расхождения с рассчитанными значениями скоростей по методу Offset tracking связаны, по-видимому, с неравномерным размещением исследуемых рек по площади ледника и ограниченной точностью GPS-позиционирования рек. В дальнейших работах предполагается продолжить исследования с учетом морфологических особенностей изучаемых ледников, с применением комбинированных методов исследования ДЗЗ и использованием высокоточных геодезических приборов в гляциологических наблюдениях.

Заключение. Полученные результаты подтвердили эффективность использования метода Offset tracking на данных радиолокационной съёмки Sentinel-1 для оценки скорости движения ледников в условиях высокогорных районов Узбекистана. Современные скорости движения льда демонстрируют заметные пространственно-временные различия и в целом ниже значений, зафиксированных в 1960-х гг., что согласуется с тенденцией деградации ледников в условиях потепления климата. Сравнение с методом ITS LIVE показало хорошую сходимость результатов, а анализ наземных измерений подтвердил тенденцию замедления движения,

несмотря на расхождения, обусловленные особенностями установки реек и точности GPS-измерений. Проведённые исследования свидетельствуют о высокой информативности метода Offset tracking для решения гляциологических задач и его потенциале для мониторинга динамики ледников Узбекистана с высокой пространственно-временной детализацией.

Литература

1. Каталог ледников СССР. Т 14. Вып. 1. Часть 1. Бассейн реки Пскем. Л.: Гидрометеиздат, 1968.
2. Петров М., Сакс Т., Акбаров Ф., Мамиров Х., Суванкулов С. Наблюдения баланса массы ледника Баркрак Средний (Западный Тянь-Шань), как часть глобального мониторинга криосферы, проводимого WGMS (Всемирная служба мониторинга ледников). Криосфера. «Центр изучения ледников Национальной Академии наук Таджикистана», № 1-2 (1), 2021, С.45-52.
3. Semakova E., Gunasekara K., Semakov D. Identification of the glaciers and mountain naturally dammed lakes in Uzbekistan using ALOS satellite data // J. of Geomatics, Natural Hazards and Risk, 2016. V.7:3, pp. 1081-1098. Doi:10.1080/19475705.2015.1023852
4. Strozzi T., Luckman A., Murray T., Wegmüller U., and Werner C.L. Glacier Motion Estimation Using SAR Offset-Tracking Procedures. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 40 (11). pp. 2384-2391
5. Zhou Yu, Chen J., and Cheng X. Glacier Velocity Changes in the Himalayas in Relation to Ice Mass Balance. Remote Sens. 2021,13, 3825
6. <https://earth.esa.int/eogateway/missions>
7. <https://its-live.jpl.nasa.gov/>

Kamolov B.X.

Namangan davlat pedagogika instituti, Namangan, O‘zbekiston,
e-mail: geograf-namdu@mail.ru.

TABIY RESUSRLARNI GAT TEXNOLOGIYALARI ORQALI BAHOLASH MEXANIZMLARI (Namangan viloyat misolida)

Annotatsiya. Maqolada hududdagi tabiiy resurslarni zamonaviy GAT texnologiyalari asosida baholashning metodologik asoslari hususida so‘z yuritilib, resurslarning tarqalishi va geoekologik ko‘rsatkichlarini zamonaviy geografik axborot texnologiyalari yordamida baholash, ulardan oqilona foydalanish uchun metodologik asoslarini ishlab chiqish hamda ekoturistik sayohatlarda samarali foydalanish masalalariga to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Tabiat, hudud, tabiiy resurslar, GAT texnologiyalari, baholash, metodologiya.

МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ ГИС (на примере Наманганской области)

Аннотация. В статье рассматриваются методические основы оценки природных ресурсов региона на основе современных ГИС -технологий, затрагиваются вопросы оценки распределения и геоэкологических показателей ресурсов с использованием современных геоинформационных технологий, разработки методических основ их рационального использования, эффективно-го использования в экотуристских путешествиях.

Ключевые слова: Природа, территория, природные ресурсы, ГИС -технологии, оценка, методология.

MECHANISMS FOR ASSESSING NATURAL RESOURCES THROUGH GIS TECHNOLOGIES (on the example of Namangan region)

Abstract. The article examines the methodological foundations of assessing the region's natural resources based on modern GIS technologies, touches upon the issues of assessing the distribution and geoecological indicators of resources using modern geoinformation technologies, developing methodological foundations for their rational use, and effective use in ecotourism travel.